

TU
Al Taif University

Vice Presidency for Postgraduate Studies and Scientific Research
Scientific Research Ethics Committee
Consent Form to Participate in The Research

- 1) You are invited by (MUHAMMAD FAYEZ ABDULLAH ALAHMARI) to participate in scientific research:

Title : *(Musculoskeletal disorders among health care workers in inpatient care areas in the Kingdom of Saudi Arabia)*

- 2) Which is being done in (all hospitals in the Kingdom of Saudi Arabia)
3) Purpose of the study: The aim of this study is to evaluate musculoskeletal disorders among medical workers within inpatient care areas in the Kingdom of Saudi Arabia, using the Arabic version of the Musculoskeletal Health Questionnaire(MSK-HQ-Ar). Using a simple linear test for statistical analyses
4) Procedures/works required of the participant/clarification of the type and quantity of samples that will be taken from the participant during the research period, and how to use (if any) procedures.

Participants who are medical professionals, members of the Saudi Commission for Health Specialties are invited to voluntarily participate in the study. All participants will receive a letter explaining the purpose of the study using the Musculoskeletal Health Questionnaire (MSK-HQ-Ar) using email. The researcher describes the questionnaire to each participant and given a contact number if necessary. Each subject will obtain consent to participate in this study by responding to the questionnaire. It will take all Participants have 5 minutes to complete the questionnaire. One month after sending the questionnaire via mail, the researcher will send a reminder to all participants to complete the questionnaire. The exclusion criteria for the questionnaire is incomplete questionnaire.

- 5) Time period required to participate: 5 minutes
6) Risks: There are no potential risks
7) Benefits to the participant and society: There are no direct benefits to the participant or society
8) Protecting the privacy of the participant and the confidentiality of the data. The data is kept on a tablet computer protected with a secret number.
9) Participation in this study is voluntary and you can cop out from it at any time, and this will not affect the services provided by the study.
10) In the event of participation in donating samples, it is not permissible to conduct further studies on my samples without consulting me again, with a commitment from (the researcher or the supporting company) to get rid of redundant samples.
11) Explaining how to compensate the research participant in the event of harm to him resulting from his participation in the research.
12) If you agree to participate in this study, indicate in the appropriate place in the following section

_____ : All information contained in this agreement has been explained.

_____ : I have read and understood the information contained in this Agreement.

Participant Name: _____ Signature : _____

Name of father/mother/sponsor: _____ Signature : _____

Sponsor-participant relationship: _____

Signature of the study official: _____ Date : _____ 24/01/1444 H _____

(13) Contact numbers and addresses to obtain any information related to the research or the rights of the event of damage participant, or to report in the.

Scientific Research Ethics Committee at Taif University: Tele : Email : ethics.committee@tu.edu.sa

Researcher: Phone: 00966547210987 , Email: mo7ammad9991@gmail.com

Taif University Committee for Scientific Research Ethics

The above information has been verified and complies with the research ethics system.

Approval of the research resident committee: Agree Disagree

Comments :
.....
.....

Chairman of the Committee : Dr. Khaled Alsawat Signature : Date...
2/24/1444 H

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
لجنة اخلاقيات البحث العلمي بجامعة الطائف
Scientific Research Ethics Committee

استمارة الموافقة على المشاركة في البحث

(١) أنت مدعو/مدعوة من قبل (محمد فائز عبدالله الاحمري) إلى المشاركة في بحث علمي،

تحت عنوان: (الاضطرابات العضلية الهيكلية بين العاملين في مجال الرعاية الصحية في مناطق رعاية المرضى الداخليين في المملكة العربية السعودية: دراسة مقطعية)

(٢) الذي يجري في (جميع المستشفيات في المملكة العربية السعودية)

(٣) الغرض من الدراسة: الهدف من هذه الدراسة هو تقييم الاضطرابات العضلية الهيكلية بين العاملين في المجال الطبي داخل

مناطق رعاية المرضى الداخليين في المملكة العربية السعودية، باستخدام النسخة العربية من استبيان صحة العضلات الهيكلية (MSK-HQ-Ar). وباستخدام اختبار انحدار خطي بسيط للتحليلات الإحصائية.

(٤) الإجراءات / الأعمال المطلوبة من المشارك/ توضيح نوع العينات التي ستؤخذ من المشارك خلال فترة البحث وكميتها، وكيفية استخدامها (إن وجدت): الإجراءات:

المشاركون من العاملين في المجال الطبي، أعضاء في الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يتم دعوتهم للمشاركة طوعية في الدراسة. سيتلقى جميع المشاركين رسالة تشرح الغرض من الدراسة باستخدام استبيان صحة العضلات الهيكلية (MSK-HQ-Ar) باستخدام البريد الإلكتروني. وصف الباحث الاستبيان لكل مشارك وأعطى رقمًا للتواصل إذا لزم الأمر. سيحصل كل موضوع على الموافقة على المشاركة في هذه الدراسة من خلال الرد على الاستبيان. سيستغرق جميع المشاركين ٥ دقائق لإكمال الاستبيان. بعد شهر من إرسال الاستبيان عبر البريد، سيرسل الباحث تذكيرًا إلى جميع المشاركين لإكمال الاستبيان. معايير الاستبعاد للاستبيان هي الاستبيان غير الكامل.

(٥) الفترة الزمنية المطلوبة للمشاركة: ٥ دقائق

(٦) المخاطر: لا يوجد مخاطر محتملة

(٧) الفوائد للمشارك والمجتمع: لا يوجد منافع مباشرة للمشارك أو المجتمع

(٨) حماية خصوصية المشارك و سرية البيانات: يتم الاحتفاظ بالبيانات على جهاز كمبيوتر لوحي محمي برقم سري

(٩) المشاركة في هذه الدراسة تطوعية ويمكنكم الانسحاب منها في أي وقت وهذا لن يؤثر على الخدمات التي تقدمها الدراسة.

(١٠) في حال المشاركة بمنح عينات لا يجوز عمل دراسات أخرى على العينات خاصتي دون الرجوع الي مرة أخرى مع الالتزام (من طرف الباحث أو الشركة الداعمة) بالتخلص من العينات الزائدة عن الحاجة.

(١١) شرح كيفية تعويض المشارك بالبحث في حال وقوع ضرر عليه ناجم عن مشاركته في البحث.

(١٢) إذا كنت توافق على الاشتراك في هذه الدراسة، قم بالإشارة في المكان المناسب في الجزء التالي:

_____ : لقد تم شرح كل المعلومات الواردة في هذه الاتفاقية.

_____ : لقد قرأت وفهمت المعلومات الواردة في هذه الاتفاقية.

اسم المشارك: _____ توقيعه: _____

وكالة الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي
لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الطائف
Scientific Research Ethics Committee

توقيعه:

اسم الأب / الام / الراعي:

علاقة الراعي بالمشارك:

التاريخ: ١٤٤٤/١/٢٤

توقيع مسئول الدراسة:

(١٣) أرقام وعاوين التواصل للحصول على أي معلومات تتعلق بالبحث، أو بحقوق المشارك، أو التبليغ في حال حدوث ضرر:

والبريد الإلكتروني

لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة الطائف: هاتف

ethics.committee@tu.edu.sa

الباحث: هاتف ٠٠٩٦٦٥٤٧٢١٠٩٨٧ والبريد الإلكتروني mo7ammad9991@gmail.com

لجنة جامعة الطائف لأخلاقيات البحث العلمي

تم التأكد من صحة المعلومات أعلاه وموافقتها مع نظام أخلاقيات البحث.

موافقة اللجنة المقيمة للبحث:

موافق

✓

غير موافق

ملاحظات:

التاريخ: ١٤٤٤ / ٢ / ٢٤ هـ

